

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

асс. Кодирова Б.Э.

Самаркандский университет Зармед

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14711156>

Актуальность. Для диагностики гельминтозов используются различные методы, такие как анализ кала на яйца гельминтов, метод кожной пробы с гельминтом исследование крови на антитела к гельминтам. Однако, современные методы диагностики, такие как ПЦР-анализы и методы иммуноферментного анализа, позволяют более точно и быстро выявлять наличие гельминтов у пациентов. Что касается лечения гельминтозов органов пищеварения, то в зависимости от вида паразитов и степени зараженности, применяются различные препараты, такие как антигельминтные лекарства, которые уничтожают паразитов в организме. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления гельминтов из желудочно-кишечного тракта.

Ключевые слова: эндемичных районах, хронический, инфекция, заболевания, желудочно-кишечного тракта, препараты, туберкулез.

Цель: уменьшения распространения гельминтозов и улучшения здоровья людей.

Материалы и методы исследования. Данное исследование представляет собой значимое открытие, так как оно раскрывает новые аспекты влияния кишечных гельминтов на иммунную систему человека. Th2 цитокины, продуцируемые в ответ на инфекцию гельминтами, усиливают иммунный ответ, который, в свою очередь, подавляет активность Th1 цитокинов. Этот дисбаланс в иммунном ответе может создавать более благоприятные условия для развития инфекции туберкулезом после инфицирования *m.tuberculosis*.

Инфекция туберкулезом является серьезной проблемой во многих странах мира, особенно с учетом наличия резистентных к антибиотикам штаммов *m.tuberculosis*. Это делает проблему туберкулеза еще более острой и требует принятия дополнительных мер для ее решения. Учитывая влияние кишечных гельминтов на развитие туберкулеза, необходимо разработать более эффективные стратегии по борьбе с гельминтозами. Повышение осведомленности населения о рисках, связанных с гельминтозами, может помочь снизить инцидент туберкулеза и улучшить общую здоровье населения.

Исследования в области взаимосвязи между гельминтозами и туберкулезом продолжаются, и их результаты могут привести к разработке новых методов лечения и профилактики обеих заболеваний. Однако уже сейчас очевидно, что борьба с гельминтозами играет важную роль в предотвращении инфекций, включая туберкулез, и улучшении общественного здоровья. Клинические проявления паразитозов характеризуются, как правило, неспецифичностью клинической симптоматики, хроническим течением с относительно медленным нарушением функции различных органов и систем за счет кумулятивного эффекта, часто латентным течением с субклиническими проявлениями болезни. Указанные особенности маскируют их негативный эффект и создают впечатление слабой патогенности по сравнению с другими заболеваниями. Наиболее часто паразиты обитают в органах пищеварения и

имитируют заболевания этих органов. Поэтому наблюдаемые в клинической практике расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта могут являться в ряде случаев замаскированными формами паразитарных болезней.

Клинические проявления паразитарных болезней органов пищеварения в начальных стадиях болезни обычно проявляются неспецифической неврологической симптоматикой - повышенная слабость, утомляемость, раздражительность, плохой сон. В дальнейшем по мере увеличения длительности болезни развиваются симптомы, свидетельствующие о заболеваниях органов пищеварения: снижение аппетита, тошнота, боли в животе, неустойчивый стул.

Результаты исследования. многочисленных исследований, проведенных в различных регионах мира свидетельствуют, что препаратом выбора для лечения большинства кишечных нематодозов является албендазол, а для лечения трематодозов - празиквантел. Трематодозы печени Существенную медико-социальную значимость для многих регионов мира составляют трематоды печени, относящимися к семейству Opisthorchiidae (*Opisthorchis felinus*, *Opisthorchis viverrini*, *Clonorchis sinensis*), заражение которыми происходит при употреблении в пищу инвазированной рыбы. Особый аспект составляют паразитарно-онкологические ассоциации трематодозов печени с канцерогенезом. Развитие холангиокарциномы при трематодозах печени - многофакторный процесс, в котором паразиты играют роль стимуляторов злокачественного роста.

Основным патологическим процессом являются хронический пролиферативный холангит и каналикулит поджелудочной железы, сопровождающийся различной степенью фиброза этих органов. В ряде случаев течение болезни может быть тяжелым с обструкцией желчных протоков, развитием желтухи, рецидивирующего холангита, абсцессов печени, острого панкреатита и желчного перитонита. Лечение описторхоза и клонорхоза должно быть комплексным и наряду со специфическими препаратами включать патогенетическое лечение. В острой стадии при тяжелом течении проводится десенсибилизирующая и дезинтоксикационная терапия. Клиника хронической стадии обусловлена главным образом поражением органов дуоденохоледохопанкреатической зоны, и поэтому проводится комплексная терапия в соответствии с общими принципами лечения больных гастроэнтерологического профиля. В настоящее время единственным средством для специфической терапии описторхоза и клонорхоза является празиквантел.

Клинические проявления определяются локализацией, множественностью и размерами кист, а также возможными осложнениями в виде нагноения, разрывов, желтухи и др. Локализация эхинококковых кист возможна в любых органах, при этом нередко сочетание кист в различных органах у одного больного. Наиболее часто наблюдаются эхинококкоз печени. При сдавлении кистой крупных сосудов портальной системы и желчных протоков возможно развитие портальной гипертензии и механической желтухи. Одним из тяжелых осложнений является нагноение кисты и ее инфицирование. При распространении процесса на ткани печени может развиваться гнойный холангит и абсцесс печени. Существенную опасность представляет разрыв

кисты. Клиническая картина при перфорации кист определяется тем, в каком направлении и в какой орган произошел разрыв кисты. В этих случаях возможно развитие анафилактического шока, гнойного перитонита и плеврита, гнойного холангита, тампонады сердца. Разрывы кист ведут к диссеминации возбудителя и развитию вторичного множественного эхинококкоза.

Также может отмечаться метастазирование в любые органы, чаще в легкие. Лечение эхинококкозов проводится путем хирургического лечения и химиотерапии. Показания к консервативной терапии эхинококкозов: множественные поражения печени, легких и других органов, оперативное удаление которых сопряжено с высоким риском для жизни больного или технически невозможно, а также в качестве противорецидивного лечения, особенно показанного при разрыве эхинококковых кист. Схемы химиотерапии эхинококкозов окончательно не разработаны. В настоящее время химиотерапия эхинококкозов проводится албендазолом. Используют различные схемы лечения албендазолом: от 10 до 20 мг на 1 кг массы тела в сутки. Длительность одного непрерывного цикла лечения колеблется от 21 дней до нескольких лет; число циклов от 1 до 20 и более; интервалы между циклами от 21 до 28 дней или непрерывно в течение нескольких лет. Эффективность лечения албендазолом гидатидозного эхинококкоза печени и легких колеблется от 41 до 72%; рецидивы отмечаются в среднем у 25%. Изменения в эхинококковых кистах (уменьшение размеров, кальцификация и др.) Консервативное и хирургическое лечение эхинококкозов дополняет друг друга и требует индивидуального подхода. В частности, некоторым больным с хорошей эффективностью консервативной терапии может потребоваться хирургическое лечение осложнений, а другим - необходима консервативная терапия после успешного оперативного лечения.

Выводы. Высокая эффективность албендазола обусловлена его способностью блокировать микротубулы в энергетической системе гельминтов, что приводит к нарушению поглощения глюкозы, снижению уровня аминокислот и изменению активности ферментов, необходимых для выживания паразитов. Кроме того, препарат обладает высокой способностью к проникновению через клеточные мембраны гельминтов, что обеспечивает его эффективное действие даже на личинки и яйца паразитов. Назначение албендазола для лечения гельминтозов органов пищеварения позволяет добиться быстрого клинического эффекта и улучшения состояния больных.

Кроме того, препарат обладает хорошей переносимостью и не вызывает серьезных побочных эффектов, что делает его предпочтительным вариантом для широкого применения в клинической практике. При этом важно помнить о необходимости соблюдения рекомендуемых дозировок и курсов лечения, чтобы предотвратить возможность развития рецидивов и резистентности к препарату. Такой комплексный подход поможет не только эффективно лечить уже заразившихся, но и предотвращать возможность обострения эпидемиологической ситуации и распространения резистентных форм паразитов.

References:

1. Бронштейн А.М., Лучшев В.И. Трематодозы печени: описторхоз, клонорхоз. Русский мед. журнал 1998; 3(63): 140-148
2. Вахидова А.М., Муратова З.Т., Худоярова Г.Н. Плазмокоагулирующее и гемолитические способности штаммов золотистых стафилококков, взятых из содержимого эхинококковых пузырей. Scientific progress. volume 2 | 1 | 1 май 2021.
3. Смирнов В.В., Вершигора А.Е. Стафилококки. Киев: Наук думка, 2013. 247стр.
4. Белобородов В.Б. Стафилококковые инфекции. MRSA-новая проблема антибиотико резистентности. Клин. микроб. 2005; 7. (1): 32–46.
5. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н., Абдурахимова А. Камариддин-заде М. (2017). Сравнения местной тканевой реакции строения капсулы хозяина, вокруг инфицированных и стерильных в бактериологическом отношении жизнеспособных эхинококковых пузырей. Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы. Ташкент 2017 г с- 107.
6. Вахидова А.М., Балаян Э.В. (2017) Грибы рода *Raecilomyces* и их роль в развитии эхинококкоза. Актуальные научные исследования в современном мире. № 3-3 (23). С. 43-50.
7. Вахидова А.М., Мурадова Э.В., Худоярова Г.Н. (2019) Экспериментальный эхинококкоз у поросят. В сборнике: Молодежь и медицинская наука в XXI веке. Сборник трудов XX Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. С. 165-166.
8. Bobokandova M.F. Xudoyarova G.N. Vaxidova A.M. Kattalarda tillarang stafilokokk infeksiyasi va uning antibiotikka sezgirligi. Перспективные задачи разработки и внедрения инновационных технологий и ветеринарии и животноводстве международная научно-практическая конференция 14-15 октября 2022 г 34-39 стр.
9. Cooley M.B., Miller W.G., Mandrell R.E. Colonization of *Arabidopsis thaliana* with *Salmonella enterica* and enterohemorrhagic *Escherichia coli* O157:H7 and competition by *Enterobacter asburiae* // Appl. Environ. Microbiol. 2003. V. 69. № 8. P. 4915-4926.
10. Сувонкулов У.Т., Мамедов А.Н., Ачилова О.Д., Сагтарова Х.Г. Эхинококкоз печени: случай из практики // Вестник врача.-2021.- № 1(98). С. 169-172.
11. Юсупов М. И., Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш. Об изменении свойств кишечных палочек при поносах у детей // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 611-616.
12. Mamedov A.N. Evaluation of the effectiveness of the treatment of genital herpes in adults // Eurasian journal of medical and natural sciences. – 2022. - № 2-3. P. 55-58.
12. Mamedov A.N. Methods of treatment and diagnosis of lichen planus // Eurasian journal of medical and natural sciences. – 2022. - № 2-3. P. 59-61.